

SHAXS QOBILYATLARINI EKSPERIMENTAL O'RGANISH

Farmonova E'zoza

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203208>

Annotatsiya: Shaxs qobiliyatlarini eksperimental o'rganish — bu psixologiya, pedagogika, va nevrologiya kabi sohalarida ko'plab tadqiqotlar uchun muhim bir jarayon. Bunday o'rganishlar orqali shaxsning aqliy, emotsional, va ijtimoiy qobiliyatlari, shuningdek, ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Eksperimental o'rganish metodlari yordamida shaxs qobiliyatlari o'rganish mumkin.

Kalit so'zlar: Shaxs, qobilyat, bilim ko'nikma, eksperimental, individual, psixologiya faoliyat, intellekt, xususiyat, fikr, metod, diqqat, tasavvur.

Qobiliyat —insonning individual salohiyati, imkoniyatlari. Qobiliyat bilimdan keskin farqlanadi, bilim mutolaa natijasi hisoblanadi. Qobiliyat shaxsning psixologik va fiziologik tuzilishining xususiyati sanaladi. Qobiliyat ko'nikma, malakadan farq qiladi. Aksariyat ilmiy manbalarda mohirlik bilan qobiliyat aynanlashtiriladi. Qobiliyat inson tomonidan ko'nikma va malakalarning egallanishi jarayonida takomillashib boradi. Har qanday qobiliyat turi shaxsga tegishli murakkab psixologik tushunchadan tashkil topgan bo'lib, u faoliyatning talablariga mutanosib xususiyatlar tizimini o'z ichiga oladi. Shuning uchun qobiliyat deganda birorta xususiyatning o'zini emas, balki shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan va shu faoliyatda yuqori ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezini tushunmoq lozim. Barcha qobiliyat uchun tayanch xususiyat kuzatuvchanlikda, ya'ni insonni fahmlash, ob'yektdan u yoki bu alomatlarini ko'ra bilish, ajrata olish ko'nikmasidir. Eksperimental o'rganish metodlari yordamida shaxs qobiliyatlari quyidagi jihatlardan o'rganilishi mumkin:

Kognitiv qobiliyatlar – Masalan, xotira, diqqat, tasavvur qilish, muammolarni hal qilish, mantiqiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni o'rganish. Eksperimentlar orqali bu qobiliyatlarning qanday rivojlanishini, ularga ta'sir qiluvchi omillarni (masalan, yosh, o'qish usullari, ijtimoiy faktorlar) o'rganish mumkin.

Emotsional qobiliyatlar – Bunga odamning o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalar bilan munosabatlarda emotsional intellektni qanday namoyon qilishini o'rganish kiradi. Bu sohada ham eksperimentlar o'tkazilib, qanday omillar emotsional ongni rivojlantirishga yordam berishini o'rganish mumkin.

Sotsial qobiliyatlar – Kommunikatsiya, ijtimoiy normaga rioya qilish, guruhda ishlash, boshqalar bilan hamkorlik qilish kabi ko'nikmalarni o'rganish.

Eksperimental o'rganishlarda ko'plab metodlar ishlatiladi, jumladan:

Laboratoriya eksperimentlari – Maxsus sharoitda o'tkazilgan sinovlar, shaxslar yoki guruhlar orasidagi farqlarni aniqlash.

Psixometrik testlar – Shaxs qobiliyatlarini o'lchash uchun maxsus ishlab chiqilgan testlar, masalan, IQ testlari, emotsional intellekt testlari va boshqalar.

Shaxs qobiliyatlari ustida bir qancha xorij olimlar izlanish olib borishgan, shulardan biri Galtonning inson qobiliyatlarini o'rganishi oxir-oqibat differensial psixologiyaning asosini yaratishga va birinchi aqliy testlarni shakllantirishga olib keldi. U odamlarni har tomonlama

o'lchashga qiziqdi. Bunga ularning hissiy kamsitish qobiliyatini o'lchash kiradi, uning fikricha, intellektual qobiliyat bilan bog'liq. Galtonning ta'kidlashicha, umumiy qobiliyatdagi individual farqlar nisbatan oddiy sezgi qobiliyatlari va stimulgacha reaksiya tezligida aks etadi. Bu sensorli diskriminatsiya va reaksiya vaqti testlari bilan obyektiv ravishda o'lchanishi mumkin bo'lgan o'zgaruvchilar. U shuningdek, odamlarning qanchalik tez reaksiyaga kirishganini o'lchadi, bu esa keyinchalik aql-idrok qobiliyatini cheklaydigan ichki stimullar bilan bog'ladi. Galton o'z tadqiqotlari davomida tezroq reaksiyaga kirishadigan odamlar boshqalarga qaraganda aqlli roq bo'ladi, deb taxmin qildi. Inson qobiliyatlari maqsadlarning umumiy yo'nalishi bilan bog'liqligi, faoliyat motivlari, qobiliyatlarning shakllanishi va rivojlanishi o'rga nilgan. Individual eksperiment nafaqat insonda psixik jarayonlarning allaqachon o'rnatilgan xususiyatlarini o'rnatishga, balki ularni ma'lum bir daraja va sifatga erishish uchun maqsadli ravishda shakllantirishga imkon beradi. Buning sharofati bilan ta'lim jarayoni orqali idrok, diqqat, xotira, tafakkur va boshqa psixik jarayonlar genezisini eksperimental tarzda o'rganish mumkin bo'ladi. Aqliy qobiliyatlar nazariyasi miyaning hayot davomida rivojlanadigan funktsionaldir. M. Teplov fikriga ko'ra, qobiliyatlar har bir shaxsning harakat faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradigan xususiyatlaridir. Shuni ta'kidlash kerakki, qobiliyat faqat bilim va ko'nikmalar bilan chegaralanmaydi. Shu bilan birga, xarakter va shaxsiy xususiyatlar qobiliyatlarga bog'liq emas, chunki ular faoliyatning muvaffaqiyati bilan bevosita bog'liq emas. Masalan, "injiqlik" xarakter xususiyati insonning individual xususiyati bo'lishi mumkin, ammo uning muayyan faoliyat sohasidagi qobiliyatiga hech qanday aloqasi yo'q. Shuni ta'kidlash kerakki, qobiliyatlarni vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun muhim bo'lgan individual xususiyatlar sifatida tushunish har bir shaxsning salohiyatini aniqlashda juda muhimdir.

B.V. Teplov va uning jamoasi tomonidan olib borilgan keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, inson qobiliyatlarini tug'ma shaxs xususiyatlariga qisqartirish mumkin emas, chunki faqat tabiiy shartlar va anatomik va fiziologik xususiyatlar tug'ma bo'lishi mumkin. Qobiliyatlarning rivojlanishining asosi ular namoyon bo'ladigan va shakllanadigan faoliyatdir. Demak, qobiliyatlar muayyan faoliyat natijasidir. B. M. Teplov ta'kidlaganidek, qobiliyatlar nafaqat muayyan faoliyatda namoyon bo'ladi, balki u tufayli ham yaratiladi. tizimlari sifatida (A.N. Leontiev), psixik harakatlarning bosqichma-bosqich shakllanishi nazariyasi (P.Ya. Galperin) va rus psixologiyasida yaratilgan bir qator boshqa nazariyalar asosan o'quv tajribalari orqali olingan ma'lumotlarga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Kayumova. G. N, Suyunova. D. H. Bola qobiliyatlarining yuzaga chiqishida ota-ona va o'qituvchining o'rni. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi. 1-jild 1-son. 28-29 b.
2. Yorlaqobov H.U. qobiliyat va uning turlari. Innovative Academy 34-36-bet
3. David G. Myers "Psychology" 2010.: NY
4. A. Г. Маклаков "Общая психология" 2001.: СП
5. E. G'oziev "Umumiy psixologiya" 2002.: T